

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Базарова Раъно Ачиловна

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ВОПРОСУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

АССОЦИАЦИИ ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2023/APREL

